

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Бердыбаева Гульзия Женисбаевна

студентка 3 курса факультета начального образования

Начальное образование и спортивно-воспитательная работа

Аннотация: Физическая культура в первую очередь исторически реализуется в процессе подготовки молодого поколения и взрослых к продуктивному труду, под влиянием практических требований общества. В то же время в организации системы обучения и воспитания физической культуры в обществе в качестве основного фактора необходимо формирование различных двигательных умений и навыков, расширение деятельностных возможностей человека, его физических способностей, а также одновременно интеллектуальное, нравственное и эстетическое воспитание способствует росту.

Ключевые слова: методика, физическая культура, методика, педагог.

Что следует принять за основное понятие физической культуры? Прежде чем высказать его правило, коснемся некоторых культурных вопросов, которые помогут раскрыть его сущность. Общее понятие «культура» часто сравнивают с понятием освоения и изменения природы, бытия. В понятие природы входят все живые и неживые существа в мире, которые не зависят от человека и не являются результатом его деятельности, существуют по законам природы и не изменяются человеком. Под феноменом культуры мы понимаем способы и результаты деятельности человека, изменяющие

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

природу и общество, то есть деятельность, удовлетворяющую потребности человека и направленную на изменение природы. В ходе развития культуры появляются такие виды деятельности (формы, методы), которые направлены на самосовершенствование человека и изменение его личностной природы.

Физическая культура является частью такой культуры. Физическая культура оказывает непосредственное влияние на качества и возможности человека в жизни. Они получены от природы как великий дар и передаются из поколения в поколение. Физическая культура складывается как генетическая основа развития, на протяжении жизни поколений, под влиянием условий жизни, деятельности и воспитания.

Конечно, ни человек, ни общество в целом не могут отменить и изменить свои объективные законы развития, ибо они существуют независимо от человека. Например, законы постепенного количественного и качественного изменения организма, закон функциональных и структурных изменений в организме, связь организма с условиями жизни и т. д. Тем не менее, вместе с этими законами можно влиять на процесс естественного развития (в том числе и на физическое развитие организма), повышая общую культуру общества. С одной стороны, физическая культура оказывает соответствующее влияние на процесс физического развития человека, способствует целенаправленной тренировке физических качеств и способностей. На физическое развитие человека влияют социальные условия жизни, воспитание, в том числе физическое, генетика и процесс акселерации. Физическая культура исторически реализуется прежде всего в процессе подготовки молодого поколения и взрослых к производительному труду, под

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

влиянием практических требований общества. В то же время в организации системы обучения и воспитания физической культуры в обществе в качестве основного фактора необходимо формирование различных двигательных умений и навыков, расширение деятельностных возможностей человека, его физических способностей, а также одновременно интеллектуальное, нравственное и эстетическое воспитание способствует росту. В условиях технического прогресса, изменения характера труда и условий жизни, как большое достояние в изменении физической культуры человека, профилактике заболеваний, улучшении функционирования функций организма, повышении и сохранении работоспособности, в целом сохранении человеческого. Большое значение в укреплении имеет здоровье и физическая культура.

На каждом этапе развития физической культуры развивалось ее содержание как богатство, удовлетворяющее жизненные потребности человека. Здесь речь идет о практических и других отраслях физической культуры как совокупности распространенных в настоящее время методов физической культуры: гимнастика, спорт, спортивные игры, физические упражнения.

В соответствии с целью в отношениях между людьми в процессе проявляются развитые виды двигательной деятельности, достаток в области физической культуры, непосредственные специальные практические знания, принципы, правила и методы выполнения физических упражнений, нормы этики. деятельности в области физической культуры. Достижения в спорте зависят от специально подготовленных материально-технических и других

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

условий для повышения эффективности физической культуры в обществе. Медицинские товары, спортивная информация - светоотражающие художественные изделия, спортивные сооружения, специальные инструменты и оборудование - являются материальными культурными ценностями.

Конечно, не все это относится только к физической культуре, ведь большая часть упомянутого относится не только к физической культуре, но и к смешанным дисциплинам в области культуры.

Развитие физической культуры связано с выполнением задач на определенном уровне, ее использованием в условиях жизни общества, ее конкретной оценкой и ролью. В зависимости от условий физическая культура может воздействовать на человека по разным принципам (односторонне или комплексно). В обществе физическая культура выступает не только как фактор физического развития в гармоничном развитии личности, но и как средство нравственного, эстетического и интеллектуального воспитания, соединяясь вместе с другими сторонами культуры, помогает всем членам общества развиваться. во всех аспектах. Целенаправленное использование физической культуры в обществе не только в значительной степени способствует экономическому росту и защите Родины, но и удовлетворяет умственные и духовные потребности людей, является средством организации здорового образа жизни во всех сторонах личности. .

Использованная литература:

1. Усмонходжаев Т. С., Шейхова Л. Н., Имомходжаев А. Р. Подвижные игры

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

в младших классах. "Учитель". Т., 1976.

2. Усмонхужаев Т. С., Арзуманов С. ГРАММ. я доктор Физкультура и школа. изд. «Медицина», Т., 1987.

3. Самед оглу Р. С., Камолиддин оглу И. Н. (2021, октябрь). Реформы в образовании. В ПЛАТФОРМЕ "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ" (стр. 138-140).

4. Норов И. и Жавлон Ю. (2021). АНАЛИЗ "ЗВЕЗДНЫХ НОЧЕЙ". Журнал анализа и изобретений ResearchJet, 2 (02), 1–3.

5. Шухратович Ю.С. (2022). ИЗУЧЕНИЕ НЕКРОНИМОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАКАЛПАКСТАНА. Господарка и инновации., 21, 101-104.

